

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود/88)

جمعية الإصلاح والمواساة بتوتي بالتعاون مع رابطة طلاب وخريجي جامعة الخرطوم بتوتي.

مؤتمر تطوير شركة تعمیر توتي المحدودة

20-18 يوليو 1991م

تحت رعاية المهندس/ عبد المنعم خوجلي

وزير الطاقة والتعدين

الورقة

دور شركة تعمیر توتي في تنمية المجتمع

مقدم الورقة

محمد صلاح الدين محمد مضوي

بسم الله الرحمن الرحيم

دور شركة تعمير توتي في تنمية المجتمع

إعداد محمد صلاح الدين محمد

1- مدخل نظري: -

عند التحدث عن مفهوم تنمية المجتمع ينشأ نقاش بين الباحثين في هذا المجال حول حداثة وقدم هذا المفهوم حيث يعتقد بعض العلماء أن مفهوم تنمية المجتمع مفهوم حديث ونشأ مع بداية هذا القرن.

على سبيل المثال نجد العالم ارثر دنهام (1972م) يعتقد " أن مفهوم تنمية المجتمع مفهوم حديث نسبياً بدأ في الظهور في سنة 1915م بنشر كتاب " تنمية المجتمع: نحو حياة أفضل للمدن " وتناول الكتاب بعض المفاهيم الاقتصادية لتنمية المجتمع. ونجد العالم ارون ساندزر (1958م) أكثر تحديدا لفترة ظهور هذا المفهوم حيث يجعل هذا المفهوم الابن الشرعي لهذا الجيل.

وعلى الجانب الاخر يقف فريق من الباحثين يعتقدون في هذا المفهوم، ويقف على راسهم العالم ت. ر. باتين الذي يعتقد ان مفهوم تنمية المجتمع مفهوم قدم المجتمعات، غير انه بدأ بسيطاً مع حركة التغيير في المجتمعات المحلية بواسطة رجال الدين والقيادات التقليدية دون التفكير في هذا والمصالح لما قاموا به، وهو في حقيقته تنمية المجتمع. عليه يمكن القول ان مفهوم تنمية المجتمع مفهوم قديم وحديث في آن واحد ذلك انه بدأ مع بداية المجتمعات الانسانية التي عملت ومن خلال الاعتماد على الذات وعلى تطوير مقدراتها الاقتصادية والاجتماعية عليه يمكن القول ان المفهوم قد بني اساسا على تجربته الماضي ولكن الجديد في الامر ان مراحل، ووسائل ومناهج تنمية المجتمع اصبحت أكثر تحديدا من ذي قبل، بل ان تنمية المجتمع أصبح علما له اصوله ومناهجه.

يعرف مكتب الامم المتحدة للرعاية الاجتماعية مفهوم تنميه المجتمع بانه " كل مجهودات المجتمع والمتحدة مع مساعدات الجهات المختصة حكومية وغير حكومية الهادفة لترقية وتحسين

اوضاع المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية ودمج المجتمعات الصغيرة في الإطار القومي، وتحتاج هذه العملية قبل كل شيء الي مشاركة المجتمع المحلي بالمبادرات التابعة من حوائجه ورغبات، وتهدف هذه المشاركة الي خلق جو من الاعتماد على ذات بأكبر قدر ممكن من خلال متابعة المبادرات وتنفيذها خلال المجتمع نفسه.

وتبدأ عملية تنفيذ مشاريع تنمية المجتمع على مراحل اولها وعي واقتناع المجتمع بحاجته الي هذه المشاريع. تم عكس هذا الوعي والاقتناع من خلال الحماس وبداية تحديد المشاكل والحلول والمناقشة الواعية لهذه المشاكل وبداية التنفيذ ثم الاستفادة من الوعي والاقتناع بدفع مشاريع تنمية المجتمع الي افاق أرحب.

ومشاريع تنمية المجتمع في توتي كثيرة ورائدة مثل مشاريع الكورة، والحركة التعاونية، النفير وغيرها ولعلي من أبرز هذه هو شركة تعمير توتي التي هي هدف الورقة.

2- شركه تعمير توتي: -

وردت في تقرير لجنة صيانة التربة التابعة لحكومة السودان في 1944 توصية بنزع 350 فدان من اراضي توتي الخصبة لصالح حكومة السودان والحاقها بمدرسة الزراعية كمزرعة تجريبية، ولتنفيذ هذه التوصية نصحت اللجنة الحكومية بشراء الجزيرة وإسكان مواطنيها في اي منطقة اخري عليه قررت الحكومة ان تقوم بنزع الارضي كأسهل وسيلة لتنفيذ التوصية. ولكن هذا القرار لم يجد سوي الرفض لدي اهالي توتي وتم تكوين وفد يمثل اهالي توتي بمقابلة السلطات ولم تصل اللجنة لاتفاق مع الحكومة وحدث صدام بين اهالي توتي بمقابلة السلطات والمستعمر حيث اعتقل البعض واستشهد الشهيد احمد محمد يوسف.

كانت حيثيات توصية لجنة صيانة التربة تقوم على أن أراضي توتي تعتبر من أخصب الاراضي ولكنها غير مستثمرة في اي مشاريع ذات جهود اقتصادية.

ولإبطال هذا القول تنادي سكان توتي وتشاوروا في الامر في اجتماع عام وتقديرانه إذا كان هناك اي اتجاه لتنمية موارد الجزيرة فان سكان الجزيرة هم الاولي بتنفيذ هذه التنمية لا غيرهم. وعليه تم الاتفاق على قيام شركة مساهمة تمول من اهالي توتي دون عون من أحد لتعمل علي

دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزيرة وتقرير ان يكون رأس المال الشركة عشرة ألف جنيه سوداني وقسم رأس المال الي ألف سهم قيمة السهم عشرة ألف جنيهات وقد وجدت هذه الشركة كل القبول من سكان الجزيرة حيث باع بعضهم حلي مجوهرات نساءهم حتى يتمكن من المساهمة. وتم تكوين اول مجلس ادارة للشركة حيث بدا في الاتصال بالجهات المسؤولة لعمل التجهيزات الضرورية من تسجيل للأراضي ومسح الاراضي لتحديد موقع قنوات الري ومضرب الطلمبة. في فبراير 1946م تم تسجيل الشركة تحت اسم شركة تعميم توتي وفقاً لقانون الشركات لعام 1925.

وتم حفر جدول دائري حول الجزيرة بطول 6كيلو متر وتم تحديد عشرة أمتار كحرم للجدول. واختيرت الجهة الشمالية من الجزيرة باعتبارها اعلى المناطق موقعها للطلمبة حيث ابتاعت الشركة في 1947م طلمبة كبيرة.
2-2 اهداف الشركة: -

ورد في القانون الاساسي للشركة ان شركة تعميم توتي أسست لتعمل على تحقيق 18 هدفاً يمكن ان نجملها اختصاراً في الآتي: -

أ/ تعمل الشركة على تطوير الانتاج الزراعي بالتوسع في المساحات المزروعة وذلك بحل مشكلة مياه الري للامتدادات المزمع زراعتها. كذلك بإدخال انواع جديدة من المحاصيل الزراعية اهمها الفواكه والاعلاف وتربية الدواجن والحيوان.

ب/ انشاء المتاجر والمخازن التي تعمل على توفير وتسويق جميع منتجات المزارع من منتجات نباتية وحيوانية من البيض والالبان ومشتقاتها واحتكار تجارة منتجات المزارع دخل وخارج الجزيرة لمصلحة المزارع.

ج/ العمل على شراء الاراضي المعروضة للبيع لصالح الشركة للتوسع فيها كذلك الآلات والمعدات.

د/ توفير رأس المال المناسب للمزارع خلال القروض حتى يساهم في تطوير الانتاج بالجزيرة، كذلك مساعدته بتوفير مدخلات الانتاج من معدات واسمدة وبذور محسنة.... الخ.

هـ/ المساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية بالجزيرة من خلال استثمار الاموال الفائضة والارباح في أي من مجال الخدمات الاساسية بالجزيرة.
و/ يمكن للشركة القيام بهذه الاعمال منفردة او مشاركة مع أي جهة تعمل لنفس الاغراض سواء كان ذلك المستوى المحلي او القومي.

3-2 انجازات الشركة: -

1-3-2 ادارة المشاريع " معديات ":-

في سنة 1946م بدأت الشركة في خدماتها تجاه مجتمع الجزيرة عندما قررت أن تدخل في عطاء ادارة المشاريع (المعديات) الرابطة بين توتي والخرطوم وأم درمان وكانت الاهداف كما نص عليها التقرير السنوي للشركة.

1/ تقليل المصاعب والمشاق التي تنجم عن عدم انتظام المراكب خاصة بالنسبة لأبناء توتي العاملين خارجها.

2/ تسهيل عملية ترحيل الخضر يومياً الى السوق المركزي.

3/ الاستفادة من الدخل الذي يمكن ان تدره المشاريع على الشركة.

وقد دخلت الشركة في هذا العطاء وكسبه واستمرت في هذا المجال حتى 1956م حيث استجلبت البنطون.

2-3-2 المشروع الزراعي:-

يعتبر المشروع الزراعي من أعظم انجازات الشركة حيث انه يمس جانب اساسي من حياة معظم سكتن توتي آنذاك.

كانت خطة الشركة تقوم على مرحلتين اولهما بالتوسع في زراعة الخضر في الجزيرة وثانيهما بإدخال بعض المحاصيل الجديدة على المزارع. كانت المشكلة التي تعوق التوسع في زراعة الخضر هي مياه الري وبحفر قناة الري الرئيسية بطول ستة كلم حول الجزيرة تم اقناع المزارع بالتوسع في زراعة الخضر ومن ثم الانتاج على الاستهلاك المحلي وأصبح يسوق خارجياً.

بعد ذلك قرر مجلس ادارة الشركة ان يطرح الشق الثاني من الخطة وذلك بإقناع المزارعين بإدخال محاصيل جديدة اهمها الفواكه.

وقد كانت مرحلة صعبة حيث لم يكن من السهل اقناع المزارع ان يدخل في زراعة محاصيل تحتاج الى عدة سنين حتى يجني ثمارها. ولكن تصميم العاملين على الشركة كان أكثر حيث كانت عملية الري تتم مجاناً بالنسبة لأشجار الفواكه لمدة من الزمن ينصف القيمة حتى تثمر. وعليه في 1950-49 ممت زراعة أول مزرعة بالفواكه "ليمون" وبفعل سياسة الشركة بدأت زراعة الفواكه في الزيادة بصورة ملحوظة وفي 1955 م أدخلت انواع اخرى من الفواكه مثل المانجو والبرتقال وغيرها ولعل هذا التوسع في مساحة الفواكه قد تقدم صورة مذهلة بعد ان حصدت اول مزرعة الفواكه وبيعت حيث اظهرت اسعار الفواكه فرقاً شاسعاً من الخضر مما اقنع المزارع بزيادة المساحات المخصصة للفواكه. كذلك ادخل في نفس الفترة محصول البرسيم. ونتيجة للأرباح والاسعار المجزية وتوفر مياه الري فقد غطت المساحات المزروعة في الجزيرة حوالي 83% من مساحة الجزيرة (انظر خريطة رقم 1) في 1977 م تم كهبة المشروع الزراعي بإبدال الطلمبة الديزل بأخرى كهربائية وذلك للتوسع الكبير في المساحات زائداً الازمات المتواصلة في الوقود. وقد كان للطلمبة الجديدة أثراً واضحاً في زيادة الماء المناسب في القناة الرئيسية.

2-3-3 مجال المواصلات: -

مع بداية عمل البنطون في الجانب الجنوبي من الجزيرة فكرت الشركة في استخدام بص لنقل المواطنين من الحلة الى المرسى في 1956 م. وقد ساهم البص كثيراً في حل مشكلة الترحيل الداخلي للسكان ومع ازدياد سكان الجزيرة استجلبت الشركة بصين آخرين في سنة 1965 م. وقد ساهمت الباصات اضافة للترحيل في دعم ميزانية الشركة بصورة واضحة وقد استمرت خدمات شركة تعمير توتي في مجال النقل الداخلي حتى 1979 م.

2-3-4 التعليم والخدمات الاجتماعية الاخرى: -

اظهرت نتائج الاحصاء السكاني لتوتي في 1988 م ان نسبة التعليم بين سكان توتي تبلغ 91% وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسودان الذي تفوق نسبة الأمية فيه 80%. وقد لعبت شركة تعمير توتي دوراً كبيراً وان لم يظهر للناس مباشرة. وذلك انه وبتوفر مياه الري بالطمبات اصبحت عملية الاشراف على المزارع ولا تحتاج لعدد كبير افراد اسرة مقارنة بالساقية والشادوف

فأصبحت فرصة الابناء في تلقي التعليم أكبر مما زاد من نسبة التعليم في الجزيرة. خاصة بزراعة الفواكه التي لا تحتاج لكثب جهد في المتابعة.

وبالرغم من غياب المعلومة الاحصائية الدقيقة فان جزيرتوتي قد شهدت عقب قيام الشركة وزراعة الفواكه خاصة شهدت تغيرات اساسية في مستويات دخل الفرد ومظاهر الحياة الاجتماعية لعبت شركة تعمير توتي الدور الاساسي فيها - مع اسباب أخرى. ولعل من أهم مظاهر هذه التنمية مظاهر ازدياد دخل المزارع الذي انعكس مباشرة على الجزيرة حيث نشطت في بداية الخمسينات حركة العمران بمواد ثابتة بدلاً عن المواد المحلية. كذلك بدأت عملية اعادة بناء المراكز الخدمية كالمساجد والمدارس والمركز الصحي. وظهرت الاندية الاجتماعية في توتي بصورة واضحة وبدور أكثر تأثيراً.

ولعل هذه التغيرات الاجتماعية ما كانت لتحدث في ذلك الوقت لولا ارتفاع حدث في مستوى دخل الفرد بالجزيرة.

3/ تقييم دور شركة تعمير توتي: -

1/ تعتبر فكرة الشركة وتكوينها اصلاً وابداعاً فريداً في ذلك الوقت وفي تلك الظروف عكست العي المتقدم لأهالي جزيرة توتي.

2/ أهم انجازات هذه الشركة انها نقلت الحماس السياسي الى واقع اقتصادي واجتماعي يفيد ويخدم المجتمع ويعتمد في دعمه على المجتمع.

3/ بالرغم من الاهداف الطموحة والمتكاملة التي اوردت عند تأسيس الشركة، الا ان الشركة اقتصرت على بعض الاهداف ولم تستكمل بقية الاهداف.

4/ كانت فكرة التنوع في مجال الخدمات ذات جدوى عالية حيث وسعت من رقعة خدمات الشركة وقلل التنوع في بعض الأحيان من الخسائر المالية للشركة. ولكن هذا الامر توقف واقتصرت خدمات الشركة اخيراً على الري. وحتى هذا يواجه العديد من المشاكل بدليل ظهور الطلبات الخاصة.

5/ لم تهدف الشركة اصلاً للربح ولكن ذلك لا يعني ان تخسر الشركة الشئ الذي يعوق اهدافها. والان تمتلك الشركة مقومات النجاح ويمكن أن تقدر الكثير للمجتمع بالجزيرة.

والضمان الوحيد لنجاح الشركة هو جهاز اداري متفرع.

ملحوظة: -

تعاني الشركة من غياب المعلومة الاحصائية الدقيقة التي تساعد في البحث. عليه اعتمدت

الدراسة بشكل رئيسي على المقابلات الشخصية.⁽¹⁾

المراجع: -

محمد صلاح الدين محمد مضوي، مشاريع تنمية المجتمع بتوتي بالإشارة لشركة تعمير توتي.

بحث لنيل بكالوريوس الآداب في الجغرافيا جامعة الخرطوم، 1988م.